

8. Sherwood S.C., Huber M. An adaptability limit to climate change due to heat stress // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2010. — Vol. 107 (21). — P. 9552–9555.

Кадиров Б.Ш., Бобохонова М.Н.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти

Тошкент, Ўзбекистон, bkadirov53@gmail.com, boboxonovamamuraxon73@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233791>

ЭЛЬ-НИНЬО ЖАНУБИЙ ТЕБРАНИШ ҲОДИСАСИ ДАВРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА КУЗАТИЛГАН СИНОПТИК ЖАРАЁНЛАР

Аннотация: Ушбу мақолада Эль-Ниньо – Жанубий тебраниш (ENSO) ҳодисаларининг Ўзбекистон ва Ўрта Осиё ҳудудидаги синоптик жараёнларнинг такрорланувчанлигига таъсири таҳлил қилинган. Тадқиқот 1963-2016 йиллар оралигидаги 18 та Эль-Ниньо ва 18 та Ла-Нинья ҳодисалари даврида кузатишган 15 турдаги синоптик жараёнларнинг статистик таҳлиliga асосланган. Натижалар шуни кўрсатадики, Эль-Ниньо фазасида циклоник фаоллик, айниқса жанубий Каспий ва Мурғоб циклонларининг фаоллашиши натижасида илиқ ва ёгинли об-ҳаво устунлик қилади. Ла-Нинья фазасида эса антициклон жараёнлари ва кичик градиентли босим майдонлари кучайиб, атмосфера барқарорлиги ва ёгингарчиликнинг камайиши кузатилади. Тадқиқот натижалари минтақадаги иқлим ўзгаришларини прогноз қилиш ва сув ресурсларини бошқаришда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: Эль-Ниньо, Ла-Нинья, ENSO, синоптик жараёнлар, атмосфера циркуляцияси, циклон, антициклон, такрорланувчанлик.

Кадыров Б.Ш., Бобохонова М.Н.

Научно- исследовательский гидрометеорологический институт

Ташкент, Узбекистан, bkadirov53@gmail.com, boboxonovamamuraxon73@gmail.com

СИНОПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПЕРИОД ЯВЛЕНИЯ ЭЛЬ-НИНЬО ЮЖНОГО КОЛЕБАНИЯ.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние явлений Эль-Ниньо – Южного колебания (ENSO) на повторяемость синоптических процессов на территории Узбекистана и Средней Азии. Исследование основано на статистическом анализе 15 типов синоптических процессов, наблюдавшихся в периоды 18 событий Эль-Ниньо и 18 событий Ла-Нинья в 1963–2016 гг. Результаты показывают, что в фазе Эль-Ниньо преобладает теплая и влажная погода в результате усиления циклонической активности, особенно южно-каспийских и мургабских циклонов. В фазе Ла-Нинья, напротив, усиливаются антициклонические процессы и малоградиентные поля давления, что приводит к устойчивости атмосферы и снижению количества осадков. Результаты исследования имеют важное значение для прогнозирования климатических изменений и управления водными ресурсами в регионе.

Ключевые слова: Эль-Ниньо, Ла-Нинья, ENSO, синоптические процессы, атмосферная циркуляция, циклон, антициклон, повторяемость.

Kadyrov B.Sh., Boboxonova M.N

Hydrometeorological scientific research institute

Tashkent, Uzbekistan, bkadirov53@gmail.com, boboxonovamamuraxon73@gmail.com

SYNOPTIC PROCESSES OBSERVED IN UZBEKISTAN DURING THE EL NIÑO SOUTHERN OSCILLATION EVENT.

Abstract. This article analyzes the impact of the El Niño – Southern Oscillation (ENSO) phenomena on the frequency of synoptic processes in Uzbekistan and Central Asia. The study is based on a statistical analysis of 15 types of synoptic processes observed during 18 El Niño and 18 La Niña events between 1963 and 2016. The results indicate that during the El Niño phase, warm and wet weather prevails due to increased cyclonic activity, particularly the activation of South Caspian and Murghab cyclones. Conversely, during the La Niña phase, anticyclonic processes and low-

gradient pressure fields strengthen, leading to atmospheric stability and reduced precipitation. The findings of the research are of great importance for forecasting climate change and managing water resources in the region.

Keywords: *El Niño, La Niña, ENSO, synoptic processes, atmospheric circulation, cyclone, anticyclone, frequency.*

Кириш. Ўрта Осиё минтақаси ўзига хос табиий-географик жойлашуви сабабли мураккаб ва хилма-хил иқлим шароитларига эга. Худуднинг ғарбий қисми кенг чўллардан иборат бўлиб, унинг пасттекислик рельефи шимол ва шимоли-ғарбдан келувчи совуқ ҳаво оқимлари, шунингдек, Атлантика океанидан ҳаракатланувчи ғарбий нам ҳаво массаларининг кириб келиши учун очикдир. Шарқий ва жанубий-шарқий томонлардан эса баландлиги 7000 метрдан ошувчи Помир ва Тяньшан тоғ тизмалари минтақани Ҳинд океанидан келадиган нам ҳаво оқимларидан тўсиб туради. Бироқ, глобал иқлим тизимидаги тебранишлар, хусусан, Эль-Ниньо Жанубий тебраниш ҳодисаси бу табиий мувозанатга сезиларли таъсир кўрсатади.

Тадқиқот мавзуининг долзарблиги. Глобал иқлим тизимидаги йирик тебранишлар, хусусан, Эль-Ниньо Жанубий тебраниш ҳодисаси Ер шарининг турли нуқталарида об-ҳаво аномалияларини келтириб чиқарувчи асосий омиллардан биридир. ENSO фазалари (Эль-Ниньо, Ла-Нинья) даврида атмосфера циркуляциясидаги трансформациялар Ўзбекистон худудига кириб келувчи ҳаво оқимларининг йўналиши ва жадаллигини ўзгартириб, ёғингарчилик режими ҳамда ҳарорат тақсимотига бевосита таъсир кўрсатади. Шу боис, ушбу ҳодисаларнинг минтақавий синоптик жараёнларга таъсирини ўрганиш об-ҳаво прогнозлари аниқлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини режалаштириш ва сув ресурсларини самарали бошқариш учун ўта долзарб ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади Эль-Ниньо ва Ла-Нинья фазаларининг Ўрта Осиё ва Ўзбекистон худудидаги турли синоптик жараёнларнинг шаклланиши ҳамда уларнинг такрорланувчанлигига таъсирини статистик таҳлил қилишдан иборат. 1963-2016 йиллар оралиғидаги статистик маълумотлар асосида Эль-Ниньо ва Ла-Нинья ҳодисалари даврида Ўзбекистонда кузатиладиган 15 турдаги синоптик жараёнларнинг такрорланувчанлик қонуниятларини аниқлаш ва уларнинг минтақавий атмосфера циркуляциясига таъсирини илмий асослаш тадқиқотнинг вазифаси ҳисобланади.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ўрта Осиё худуди табиий-географик жойлашиш шароитига қараб ўзига хос иқлимга эга. Ўрта Осиё худудининг ғарбий қисми чўллардан иборат бўлиб, баландлиги денгиз сатҳидан 200-250 м дан ортади. Бу эса совуқ ҳаво оқимларининг шимолдан ва шимоли-ғарбдан кириб келиши учун тўскинлик қилмайди. Шунингдек, Атлантика океанининг мўътадил кенгликларидан келадиган ғарбий нам ҳаво оқимларининг кириб келиши учун ҳам очикдир. Ўрта Осиё худудининг шарқий қисми, айрим чўққилари 7000 м баландликдан юқори бўлган тоғ тизмаларидан иборат. Ҳимолай, Ҳиндикуш, Помир ва Тяньшан тоғ тизмалари Ўрта Осиёни унга энг яқин бўлган Ҳинд океанидан келадиган нам ҳаво оқимларидан жанубий ва жануби-шарқ томондан тўсиб қўйган [2].

Бироқ айрим йиллари Помирда муссоннинг акс-садоси жуда аниқ сезилади. Шундай қилиб, Эль-Ниньо ҳодисалари айниқса кучли бўлган йилларда муссон ҳодисаларининг чегаралари анча шимолий кенгликларга силжийди. Радиолокаторларда ўтказилган экспериментал кузатувлар натижаларига кўра, Фарғона водийсида ҳам тропикларга хос бўлган айрим об-ҳаво ҳодисалари қайд этилган. Жумладан, баъзи йилларда конвектив булутларнинг баландлиги 13-15 километрдан ошганлиги кузатилган [1].

Ўрта Осиё ва унга чегарадош бўлган худудлар устида атмосфера циркуляциясининг тури беҳад хилма-хил бўлиб, ҳозирги пайтда унинг бир қанча турлари мавжуд [3-4].

Эль-Ниньо фазаси даврида атмосфера циркуляциясидаги ўзгаришлар орқали Ўзбекистон худудига ғарб, жануб томондан илиқ ва нам ҳаво оқимлар кириб келиши кучаяди. Бу эса ёғингарчилик режими, ҳарорат тақсимоти ва циклон фаолигидаги ўзгаришлар орқали мамлакатда турли синоптик жараёнларнинг шаклланишига олиб келади.

Ўрта Осиё минтақасида синоптик жараёнларнинг ривожланишига ENSO фазаларининг таъсирини аниқлаш учун Ўрта Осиё синоптик жараёнлари тақвимида фойдаланилди. 1963-2016 йилларда турли жадалликдаги 18 та Эль-Ниньо ва 18 та Ла-Нинья ҳодисалари кузатилган. Ҳодисанинг бошланиши-тугаши даврида кузатилган синоптик жараёнларнинг

такрорланувчанлиги умумий қийматга нисбатан % да ҳисобланди. Сўнг барча Эль-Ниньо ва Ла-Нинья ҳодисалари учун ҳисобланган қийматлар ўртачаланди (1-жадвал).

1-жадвал

ENSO даврида кузатилган синоптик жараёнлар турларининг такрорланиши (1963-2016)

Ўрта Осиё синоптик жараёнлари	Эль-Ниньо даврида (%)	Ла-Нинья даврида (%)
1-жанубий Каспий циклони	6,06	5,52
2-Мурғоб циклони	6,00	4,32
3-Юқори Амударё циклони	1,40	1,09
4-илиқ ҳавонинг кенг кўламли чиқиши	1,38	0,78
5-совуқ ҳавонинг шимоли-ғарбдан кириб келиши	7,60	6,26
6-совуқ ҳавонинг шимолдан кириб келиши	2,60	3,02
7-совуқ фронтдаги тўлқинли фаолият	5,78	5,12
8-Ўрта Осиё устида кам ҳаракатли циклон	4,73	3,58
9-антициклоннинг жануби-ғарбий чеккаси	16,84	15,93
9а-антициклоннинг жануби-шарқий чеккаси	3,63	3,98
9б-антициклоннинг жанубий чеккаси	9,84	10,64
10-ҳавонинг ғарбдан кириб келиши	14,47	15,86
11-ёзги термик депрессия	0,21	0,34
12-кичик градиентли юқори босимли майдон	10,70	12,16
13-кичик градиентли паст босимли майдон	7,47	10,53
14-ғарбий циклон	1,20	0,81
15-шўнгувчи циклон	0,10	0,07

1-жадвал таҳлил натижаларига кўра, ўртача фаоллик даражаси икки фаза учун деярли тенг бўлиб, умумий синоптик жараёнлар сонининг катта фарқ қилмаслигини кўрсатади. Бирок, айрим жараёнлар бўйича фарқлар сезиларли. Эль-Ниньо фазасида 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 турлар нисбатан фаолроқ. Ўрта Осиёнинг жанубий худуди орқали Эрон ва Афғонистондан келаётган жанубий Каспий, Мурғоб, юқори Амударё циклонлари ва кенг кўламда иссиқ ҳавонинг чиқиши жараёнлари Ўрта Осиё худудига қиш ойларида илиқ ва ёғинли об-ҳавони олиб келади. Одатда қишда қор захирасининг тўпланиши асосан совуқ ҳавонинг шимоли-ғарбдан кириб келиши, совуқ фронтдаги тўлқинли фаолият,

Ўрта Осиёнинг шимолий худудига секин силжувчи циклон жараёнларига боғлиқ. Ёзда ушбу жараёнлар кузатилган даврда тоғли туманларда атмосферада нотурғун стратификация вужудга келиши сабабли момақалдироқлар ривожланади ва жала ёғинлар ёғади [6]. Бирок антициклоннинг жануби-ғарбий чеккаси жараёни кузатилган даврда Ўрта Осиё худудига ёғинсиз об-ҳаво кузатилади.

1-расм. ENSO даврида кузатилган синоптик жараёнлар турларининг такрорланиши (1963-2016)

Ла-Нинья фазасида эса 6, 9а, 9б, 10, 12 ва 13 турлар фаолроқ (1-расм). Антициклоннинг жануби-шарқий ва жанубий чеккаси, кичик градиентли юқори босимли майдон, кичик градиентли паст босимли майдон турлари Ўрта Осиё худудида ёғинсиз об-ҳавонинг кузатилишига шароит яратади [5]. Эль-Ниньо фазаси даврларида жанубий Каспий, Мурғоб ва юқори Амударё циклони ҳамда иссиқ ҳаво чиқиши каби жараёнлар фаоллиги ошиб, Ўрта Осиёда ёғингарчилик миқдори кўпайиши ва илиқ об-ҳаво кузатилади. Ла-Нинья фазасида эса антициклон таъсири ва кичик градиентли босим майдонлари устун бўлиб, бу ҳолат ҳаво барқарорлиги ва ёғингарчиликнинг камайишига олиб келади.

Кучли ENSO фазалари глобал иқлим тизимида катта ўзгаришларни келтириб чиқаради. 1963-2016 йилларда жадаллигига кўра, 6 та кучли Эль-Ниньо ва 7 та кучли Ла-Нинья ҳодисалари кузатилган. Ушбу ҳодисалар даврида кузатилган синоптик жараёнлари турларининг такрорланувчанлиги таҳлил қилинди (2-жадвал).

2-жадвал

Кучли ENSO даврида кузатилган синоптик жараёнлар турларининг такрорланиши (1963-2016 йй.)

Ўрта Осиё синоптик жараёнлари	Эль-Ниньо даврида (%)	Ла-Нинья даврида (%)
1-жанубий Каспий циклони	5,59	5,72
2-Мурғоб циклони	6,60	4,23
3-Юқори Амударё циклони	1,59	0,63
4-илиқ ҳавонинг кенг кўламли чиқиши	1,33	0,13
5-совуқ ҳавонинг шимоли-ғарбдан кириб келиши	6,94	5,93
6-совуқ ҳавонинг шимолдан кириб келиши	3,80	2,35
7-совуқ фронтдаги тўлқинли фаолият	4,76	3,77
8-Ўрта Осиё устида кам ҳаракатли циклон	4,99	3,69
9-антициклоннинг жануби-ғарбий чеккаси	14,97	15,50
9а-антициклоннинг жануби-шарқий чеккаси	4,09	4,03
9б-антициклоннинг жанубий чеккаси	8,23	10,52
10-ҳавонинг ғарбдан кириб келиши	14,47	17,53
11-ёзги термик депрессия	0,54	0,39
12-кичик градиентли юқори босимли майдон	10,93	12,10
13-кичик градиентли паст босимли майдон	9,94	12,54
14-ғарбий циклон	1,07	0,78
15-шўнғувчи циклон	0,15	0,17

Ушбу 2-жадвал маълумотларига кўра, Эль-Ниньо ва Ла-Нинья фазалари даврида синоптик жараёнлар фаоллигида аниқ фарқ кузатилади. Эль-Ниньо йилларида циклон жараёнлари фаоллиги юқори бўлиб, айниқса жанубий Каспий (5,59%), Мурғоб (6,60%), юқори Амударё (1,59%) циклони ва илиқ ҳавонинг кенг кўламли чиқиши (1,33%) ҳодисалари кўпроқ кузатилган. Бу жараёнлар асосан Эрон ва Афғонистон орқали келувчи намликли ҳаво массаларининг Ўрта Осиёга кириб келиши ва ёғинлар миқдорининг ортишига олиб келади.

Шу билан бирга, Эль-Ниньо фазасида совуқ ҳаво оқимлари (5 ва 6-турлар) ва фронтал тўлқинли фаолият (7-тур) ҳам нисбатан кучли бўлиб, атмосферада турғунсизлик жараёнларини кучайтиради. Бу даврдаги циклоник фаоллик қиш мавсумида қор заҳираси тўпланишига, ёзда эса тоғ худудларида жала ёғинлар кузатилишига сабаб бўлади.

Ла-Нинья фазасида антициклон жараёнлари ва юқори босимли майдонлар фаоллиги ортиб, айниқса антициклоннинг жанубий чеккаси, ғарбдан ҳаво кириб келиши, кичик градиентли юқори ва паст босимли майдонлар устун бўлади. Бу ҳолатлар ҳаво барқарорлигини оширади, ёғингарчиликни камайтиради ва қуруқ иқлим шароитларини юзага келтиради (2-расм).

2-расм. Кучли ENSO даврида кузатилган синоптик жараёнлар турларининг такрорланиши (1963-2016)

Умуман, Эль-Ниньо фазасида циклон фаоллиги ва ёғинли об-ҳаво устун бўлса, Ла-Нинья фазасида антициклон таъсири кучайиб, қуруқ ва барқарор атмосфера ҳолатлари ҳукмрон бўлади. Бу натижалар ENSO фазаларининг Ўрта Осиё атмосфера циркуляциясига аниқ таъсирини тасдиқлайди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, Эль-Ниньо фазаси даврида Ўзбекистон ҳудудида циклоник фаоллик кучайиб, асосан илиқ ва серёғин об-ҳаво шароити устуворлик қилади. Ла-Нинья фазасида эса аксинча, антициклон жараёнлари ва кичик градиентли босим майдонлари фаоллашиши натижасида атмосфера барқарорлиги ортиб, ёғингарчиликнинг камайиши ва қуруқ иқлим шароитлари кузатилади. Хусусан, кучли Эль-Ниньо йилларида жанубий Каспий ва Мурғоб циклонларининг такрорланувчанлиги сезиларли даражада ортиши минтақадаги иқлим аномалияларини прогноз қилишда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу олинган илмий хулосалар ENSO ҳодисаларининг Ўрта Осиё атмосфера циркуляциясига аниқ таъсирини тасдиқлайди ва узоқ муддатли прогнозлар аниқлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Имамджанов Х.А. Геометрические характеристики радиоэха конвективной облачности на севере Ферганской долины // Труды САНИГМИ, 1984г. - Вып 100 (181). - С.40-44.
2. Календар типов синоптических процессов над Средней Азией. Вып. 1 / Аксарина Е. А., Бугаев В. А., Войнова Т. А. и др./ Под редакцией Э.С. Ильиной. – Ташкент, 1968.
3. Календар типов синоптических процессов над Средней Азией. Вып. 2 / Под редакцией Войнова Т. А. Инагамова С.И. – Ташкент, 1980.
4. Календар типов синоптических процессов над Средней Азией. Вып. 3 / Под редакцией Инагамова С.И. – Ташкент, 1993.
5. Кадилов Б.Ш., Бобохонова М.Н. Эль-Ниньо – Жанубий тебраниш ҳодисаси ва унинг Ўзбекистонда ёғингарчилик режимида таъсири // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги, №3. 2025. – Б. 16-24.
6. Мухторов Т. Ўрта Осиё синоптик жараёнлари. Услубий қўлланма. Тошкент. 2004. -38 б.

Ахмуратова Б.Х., Ачилов Ж.Ў., Мухидинов Ж.Ў., Қўчқорова И.Б.,
Холматова Ш.И., Ўсаров З.Ш., Холматжанов Б.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com,
jahongirachilov1904@gmail.com